

ACADEMIA TOOLS4CAP MÓDULO IV

HERRAMIENTAS PARA UNA GOBERNANZA MULTINIVEL EFICAZ EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE LA PAC: UNA INMERSIÓN PROFUNDA EN LA MATRIZ IOI Y LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN

Informe destacado

Introducción

El desarrollo de un sector agrícola atractivo, resistente y sostenible, capaz de responder a las demandas sociales y medioambientales, constituye un reto clave para la Política Agrícola Común (PAC) actual y futura. Para afrontarlo eficazmente es necesario **adoptar enfoques de gobernanza sólidos que fomenten la participación activa y la colaboración a varios niveles entre todas las partes interesadas** que intervienen en su diseño y aplicación.

ORGANIZADOR:

22 DE MAYO DE 2025

EN LÍNEA

48 PARTICIPANTES de 20 PAÍSES

(Autoridades públicas, órganos de gobierno, investigadores, innovadores y otras partes interesadas del sector agrícola)

PRESENTACIONES Y GRABACIONES [AQUÍ](#)

Si ve este icono, haga clic para ver la presentación

Si ve este icono, haga clic para ver el vídeo

Lo más destacado del módulo

El **Módulo IV** de la **Academia Tools4CAP**, dirigido por la Asociación Europea para la Innovación en el Desarrollo Local (**AEIDL**), se dedicó específicamente a explorar las metodologías y herramientas que facilitan que esta gobernanza sea eficaz en la práctica. Celebrado en línea el 22 de mayo de 2025, y con 48 profesionales de 20 países inscritos, el módulo presentó distintas herramientas y enfoques innovadores para reforzar el diseño y el seguimiento de los Planes Estratégicos de la PAC.

Este módulo se basa en el trabajo dirigido por el **Instituto de Investigación sobre Desarrollo Rural** (IfLS) y la **Universidad de Liubliana** (UL), con contribuciones de todos los socios del proyecto. Los resultados se detallan en el documento **Participatory and multi-level governance decision-making tools: methodological guidelines, including protocols (D3.3)**. El resultado de este trabajo subraya la importancia de los procesos de toma de decisiones transparentes, inclusivos y basados en pruebas, principios fundamentales para la formulación de los Planes Estratégicos de la PAC en el marco del New Delivery Model y su enfoque en el rendimiento.

Durante la sesión, **Simone Sterly, de IfLS, e Ilona Rac, de la Universidad de Liubliana**, no se limitaron únicamente a describir para qué sirven las herramientas, sino que también ofrecieron orientaciones prácticas y detalladas sobre cómo aplicarlas en el ciclo de los Planes Estratégicos de la PAC.

PRINCIPIOS DE LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE LA PAC

Elaboración de políticas basadas en pruebas

Transparencia en la toma de decisiones

Inclusión de las partes interesadas

Flexibilidad y adaptabilidad

Rendición de cuentas y control

Coherencia con el Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Eficacia y rentabilidad

Este módulo forma parte de la **Academia Tools4CAP**, cuyo objetivo es proporcionar un marco para el desarrollo de capacidades y el aprendizaje entre iguales con el fin de desarrollar un programa de formación atractivo y adaptado a las necesidades de los usuarios finales. **Tools4CAP**, coordinado por **ECORYS**, es un proyecto integrado en el Programa Horizonte en el que participan 21 organizaciones asociadas de 18 países de la UE con una destacada experiencia en cuestiones económicas, medioambientales, climáticas y sociales, nuevas fuentes de datos y tecnologías de seguimiento, así como en la participación de las partes interesadas, datos e indicadores sociales, medioambientales y relacionados con el bienestar animal, en contextos de desarrollo agrícola y rural.

Una aproximación a las herramientas de gobernanza inclusiva y de carácter multinivel

Simone Sterly

Instituto de Investigación sobre Desarrollo Rural (IfLS)

Las directrices presentadas en el módulo, incluidas en el documento de trabajo, se basan en los conocimientos adquiridos en el [marco conceptual de Tools4CAP](#), [la evaluación y la evaluación comparativa de los Planes Estratégicos de la PAC](#) y el informe sobre las [herramientas de toma de decisiones nuevas o mejoradas diseñadas conjuntamente](#).

Calendario de las herramientas y enfoques codiseñados en el proceso de diseño de la ESTC

La **Visión Participativa (PVB)** está orientada a integrar las distintas perspectivas de un amplio abanico de agentes para la formulación conjunta de una visión de futuro para un territorio o sector. Aplicada en las fases iniciales del ciclo de diseño de políticas, proporciona un marco metodológico para la alineación de distintos intereses en el ámbito de la planificación estratégica de la PAC. Su aplicación implica un proceso global y un enfoque multiactor. Así mismo, fomenta la participación de las partes interesadas y también contribuye a crear un sentimiento de pertenencia al plan resultante.

El **Proceso de Comunicación y Participación de las Partes Interesadas (PCSE)** es un instrumento para facilitar y orientar la interacción estructurada entre las partes interesadas a lo largo de todas las fases del ciclo

político. Su función es generar un marco en el que ofrecer una opinión informada basado en el conocimiento y experiencias adquiridos por las partes interesadas, apoyando los procesos de toma de decisiones. En la fase de diseño, contribuye a valorar la pertinencia de las intervenciones. Durante la ejecución y el seguimiento, facilita la recogida sistemática de las reacciones que se produzcan.

La **Priorización y Toma de Decisiones (PDM)**, una vez identificadas las prioridades, este enfoque permite incluir metodologías para diseñar la clasificación de estas de forma participativa y estructurada, lo que puede ayudar a la asignación de recursos en el ámbito de la PAC. Este proceso facilita la optimización, la integración de las preferencias de los actores implicados y la ejecución de

procesos de toma de decisiones transparentes y basados en evidencias. Su aplicación está dirigida a abordar situaciones de competencia entre objetivos o áreas de inversión durante la fase de formulación de los Planes Estratégicos.

La **Lógica de Intervención (IL)** es un marco conceptual y metodológico empleado para la representación sistemática de la relación causal entre los recursos utilizados, las actividades ejecutadas, los resultados inmediatos generados y los impactos esperados a largo plazo de una intervención política. Este enfoque estructura las intervenciones en relación con los objetivos generales de la PAC y articula las vías previstas para lograr la coherencia y la eficacia de las políticas, siendo especialmente adecuado en un contexto de complejidad y gobernanza multinivel.

La **Matriz IOI (Intervención - Objetivo - Impacto) (IOI)** permite estructurar y analizar la información que respalda el diseño de políticas y la selección de intervenciones. La

matriz vincula las intervenciones específicas de la PAC con los objetivos políticos y los potenciales impactos asociados. Permite evaluar la conveniencia de una intervención para un objetivo determinado, así como considerar los múltiples efectos de una misma acción y analizar la coherencia interna del conjunto de intervenciones propuestas. Su aplicación se centra en las fases de diseño y planificación, proporcionando un marco analítico basado en la interrelación de elementos..

La **Elaboración de Escenarios para la Evaluación del Impacto de las Políticas (SBPIA)** permite evaluar prospectivamente las posibles repercusiones de distintas opciones políticas. Implica el desarrollo y análisis de escenarios hipotéticos que simulan diferentes configuraciones de factores políticos y condiciones externas. Aplicado en las fases de diseño y planificación de los Planes Estratégicos, contribuye a la anticipación de resultados, la comparación de alternativas y la evaluación de la solidez de las intervenciones ante circunstancias diversas, combinando enfoques cualitativos y cuantitativos.

TAREA POLÍTICA	NECESIDADES DEL USUARIO FINAL	HERRAMIENTAS ADECUADAS
Análisis del contexto socioeconómico	Datos socioeconómicos precisos y completos	PVB, PCSE
Análisis DAFO	Identificación de puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y amenazas	PVB, PCSE
Evaluación de las necesidades	Comprensión integradora de las necesidades locales	PVB, PCSE, PDM
Entorno de intervención	Estrategias de intervención coherentes y alineadas con los objetivos del PAC	PCSE, IL, IOI, SBPIA
Fijación de objetivos	Consenso sobre objetivos mensurables	PCSE, IL, IOI, SBPIA
Asignaciones financieras	Presupuestos justificados y priorizados	PCSE, IL, IOI, SBPIA, PDM
Análisis ex ante y evaluación ambiental estratégica	Evaluación del impacto medioambiental y social	IL, IOI, SBPIA
Consultas a las partes interesadas	Información inclusiva y transparente de las partes interesadas	ALL TOOLS

Finalidad de las herramientas de gobernanza participativa y multinivel

Aplicación de la matriz IOI y de la lógica de intervención: una hoja de ruta explicada paso a paso

Ilona Rac
Universidad de Liubliana

Simone Sterly
Instituto de Investigación sobre Desarrollo Rural (IfLS)

Durante el Módulo IV de la Academia Tools4CAP, **se presentaron en detalle** dos herramientas metodológicas clave, **la Matriz IOI y la Lógica de Intervención**. En la sesión se hizo especial hincapié en su aplicación práctica, proporcionando información sobre cómo aplicar eficazmente estos marcos en situaciones reales. Esta sección esboza una hoja de ruta concisa para aplicar cada herramienta, basándose en las descripciones proporcionadas en el [Entregable 3.3 de Tools4CAP](#) y ofreciendo a los profesionales una guía de uso paso a paso.

Lógica de la Intervención: puntos clave a tener en cuenta

- El primer paso es definir claramente lo que se quiere conseguir con el proyecto. Para ello hay que comprender la situación actual y recabar la opinión de todas las partes implicadas. *¿Qué problema concreto se quiere resolver?*
- Ejecutar la intervención, asignar los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para colaborar con las personas agricultoras, las comunidades locales, el gobierno, los organismos y otras partes interesadas para una ejecución eficaz.
- El segundo paso consiste en evaluar el contexto actual del desarrollo agrario y rural para valorar las necesidades existentes y las áreas potenciales de intervención. *¿Dónde se identifican las potenciales brechas y, por otro lado, dónde se localizan las oportunidades con mayor impacto?*
- El siguiente paso es establecer un calendario de informes y revisiones periódicas. Este proceso iterativo permite una evaluación continua de los resultados en relación con el plan y fomenta un enfoque de gestión adaptativa, permitiendo que se puedan realizar los ajustes pertinentes, basados en los datos de seguimiento y los mecanismos de retroalimentación.
- En tercer lugar, determinar los recursos necesarios, las acciones previstas, los resultados inmediatos y las repercusiones previstas para cada intervención. Esto garantizará que cada paso se ajuste a objetivos políticos más amplios y contribuya a resultados medibles y evaluables.
- Por último, evaluar el impacto global de la intervención. *¿Qué se ha aprendido en el proceso de diseño, implementación y seguimiento de esta intervención y cómo se va a informar del trabajo en el futuro?* Las conclusiones derivadas de esta evaluación son esenciales en el proceso de toma de decisiones políticas a futuro para perfeccionar las estrategias de intervención y contribuir a la mejora continua en el ámbito de desarrollo correspondiente.
- Establecer los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés) es un paso primordial para medir cuantitativamente el progreso hacia los objetivos estratégicos. Al mismo tiempo, el desarrollo de un sistema sólido y robusto para recopilar y analizar los datos que se vayan obteniendo es esencial para facilitar el seguimiento continuo, tanto de la fidelidad de la ejecución como de los resultados. *¿Qué datos serán necesarios recopilar para demostrar el impacto de estas intervenciones?*

Esta herramienta nos permite lograr coherencia, transparencia y responsabilidad. Está regulada en el artículo 109 del Reglamento sobre los Planes Estratégicos. Permite, entre otras cosas, diseñar intervenciones de la PAC basadas en pruebas, así como alinear las intervenciones con los objetivos a escala de la UE.

Ilona Rac, Universidad de Liubliana

Puntos principales de la Matriz IOI

- ✓ Primer paso: identificar claramente la(s) intervención(es) específica(s) de la PAC que se está(n) considerando. *¿En qué consiste exactamente la acción política que se propone implementar o se quiere analizar?*
- ✓ En segundo lugar, determinar cuáles de los objetivos políticos generales de la PAC son más pertinentes para la intervención o intervenciones identificadas. Se deben considerar tanto los vínculos directos como los indirectos.
- ✓ Para cada intervención y su relación con los objetivos identificados, se debe hacer una lluvia de ideas para documentar los potenciales impactos que se deriven. Es importante también considerar los efectos, tanto positivos como negativos, directos e indirectos, a corto y largo plazo, que se derivan.
- ✓ El siguiente paso es establecer los vínculos: establecer sistemáticamente la relación entre las intervenciones, los objetivos y los impactos potenciales. Esto implica trazar explícitamente las conexiones y explicar la razón de ser de cada vínculo.
- ✓ También es importante evaluar la pertinencia de cada intervención en relación con el objetivo específico. *¿En qué medida contribuye la intervención a alcanzar el objetivo fijado?*
- ✓ **¡Precaución!** Hay que considerar los efectos que se puedan producir y analizar si una única intervención puede tener múltiples impactos que afecten de forma potencial a varios objetivos diferentes.
- ✓ *¿Se crean sinergias entre las intervenciones o existen conflictos potenciales?* Examinar todo el conjunto de intervenciones propuestas para garantizar la coherencia interna.
- ✓ Por último, aprovechar la información estructurada y el análisis de la matriz de IOI completada para informar el proceso de diseño de políticas y apoyar la selección de las intervenciones más pertinentes y coherentes.

La Matriz IOI, abreviatura de Matriz de Intervención-Objetivo-Indicador, es una herramienta metodológica incluida en el proyecto Tools4CAP para apoyar la planificación estratégica y la evaluación de los Planes Estratégicos de la PAC. Está diseñada para garantizar que cada acción política tenga una finalidad, esté alineada con los objetivos y sea medible, permitiendo una aplicación transparente y basada en evidencias derivadas de la Política Agrícola Común.

Simone Sterly, IfLS

Conclusiones finales

Las dos salas virtuales que se crearon durante la sesión, sirvieron para introducir a los participantes en el uso de estas herramientas e ilustrar los diversos escenarios en los que pueden aplicarse. A continuación, se presentan algunas de las principales áreas exploradas en relación con las dos herramientas.

Lógica de Intervención para las medidas de adaptación climática de la PAC

Durante esta sesión, la pregunta central que guio el debate fue "*¿cómo construir una estrategia de intervención clara y realista para las medidas de adaptación climática de la PAC?*". Siguiendo el marco lógico de intervención, los participantes trabajaron de forma colaborativa en la identificación de las posibles necesidades y objetivos a abordar, así como en la definición de los inputs necesarios, las actividades a desarrollar, los outputs resultantes, los resultados esperados para "*¿cuáles serán los cambios necesarios?*", así como los factores externos e indicadores para el seguimiento y la evaluación.

Paso a paso: resultados del ejercicio práctico para elaborar un marco lógico de intervención

¿Cómo hacerlo?

- 1 Establecer un objetivo claro (nivel de impacto): en este caso concreto, el objetivo de adaptación climática de la PAC debe centrarse en la resiliencia. Esto incluye unos ingresos agrícolas estables a pesar de las perturbaciones climáticas, el fomento de paisajes y ecosistemas resilientes (como suelos sanos y sistemas hídricos protegidos) y la contribución a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), aunque la adaptación siga siendo el objetivo principal.
- 2 Definir acciones específicas para alcanzar el objetivo. En este caso, los participantes identificaron varias acciones clave. Entre ellas, el establecimiento de un marco institucional para la coordinación entre las partes interesadas, la construcción de una visión compartida entre los actores, la promoción de enfoques colectivos (por ejemplo, cooperativas de agricultores, grupos locales de gestión del agua) y la aplicación de estrategias de gestión de riesgos que incluyan instrumentos financieros (seguros, fondos de sequía, etc.). También se planteó la idea de "no emitir demasiado", aludiendo a los beneficios colaterales de la mitigación. Estas acciones representan las entradas y actividades dentro de la lógica de intervención..
- 3 Centrarse en resultados medibles (productos y resultados): Este paso es crucial para un seguimiento y una evaluación eficaz. Entre los ejemplos debatidos durante la sesión cabe citar: ingresos estables para los agricultores, producción constante de cultivos a pesar de los extremos climáticos, reducción de las emisiones de GEI (si se persigue un doble beneficio) y mejora de la calidad y cantidad del agua.

Matriz IOI y sus percepciones sobre la utilidad en los próximos Planes Estratégicos de la PAC

La pregunta lanzada a los participantes, "*¿Cómo podría ser útil la Matriz IOI para los Estados miembros en el próximo plan estratégico de la PAC?*", generó una serie de respuestas que pusieron de relieve **su potencial como herramienta estratégica**, subrayando las múltiples dimensiones de su aplicación, desde la revisión y el ajuste de las intervenciones hasta la simplificación de la complejidad inherente a los objetivos políticos.

Entre las ideas clave, se señaló que la matriz IOI podría funcionar como herramienta para la "*revisión intermedia*", garantizando que las intervenciones propuestas se ajustan a las necesidades cruciales. También se valoró su capacidad para simplificar la visualización de la complejidad de los objetivos políticos, facilitando su comprensión y análisis.

Los participantes también señalaron su papel en la simplificación de la programación mediante la vinculación

de etapas. También se destacó su potencial para ayudar a evaluar el actual Plan Estratégico de la PAC, ofreciendo una base para proponer modificaciones, aunque sean inicialmente limitadas.

Por último, las respuestas sugieren que las propuestas derivadas de la aplicación de la Matriz IOI podrían ayudar a realizar intervenciones más ambiciosas y de mayor alcance en el nuevo Plan Estratégico de la PAC, orientando la planificación para el próximo periodo.

El ejercicio de la matriz IOI se diseñó inicialmente para explorar tres escenarios distintos: centrado en la protección del medio ambiente y la acción por el clima, equilibrando el desarrollo socioeconómico y la vitalidad rural. Sin embargo, por falta de tiempo, el debate en grupo se centró exclusivamente en el primero, relacionado con los objetivos climáticos y medioambientales.

Main objective	Specific aspects raised w.r.t. these objectives	The specific policy instruments as defined by the CAP legislation (CAP 2023 - 2027)															
		Basic income support	Enhanced conditionality	Complementary redistributive income support	Young farmer support	Coupled support	Payments for small farmers	Sectoral support	Eco-schemes	Environmental and climate related commitments	Areas with natural or other constraints	Areas with specific constraints	Investment support	Generational renewal and new entrants	Risk Management	Cooperation	Knowledge, advisory, dissemination
Specific Objective	Identified key challenge (e.g. based on SWOT)																
	1. Farm income support																
	2. Risk management																
	3. Resilience																
	4. Investments (productive)																
Competitiveness	5. Entrepreneurship																
	6. Sustainable production (economic)																
	7. Transparency supply chain & demand																
Position of the farmer in the supply chain	8. Knowledge and Innovation																
	9. Cooperation in supply chains																
Climate	10. Short supply chains																
	11. Livestock (ruminant)																
	12. Peat areas																
	13. Carbon sequestration																
	14. CO2 forest/UEAF																
Environment	15. Climate adaptation																
	16. Water management																
	17. Nitrate																
Biodiversity	18. Subfields (other)																
	19. Plant protection																
	20. Sustainable soils																
Generational renewal	21. Species/habitat protection																
	22. Landscapes/ecosystem services																
Rural (social) policies	23. Young farmers																
	24. Bioeconomy																
	25. Rural area																
Consumer concerns	26. Social cohesion																
	27. Image/identity																
	28. Animal welfare																
	29. Circular agriculture																
	30. Food forests																

Retos y necesidades en la aplicación de la Matriz IOI

Aunque se reconoce el potencial de la Matriz IOI, su aplicación en los Estados miembros no está exenta de importantes retos. Las preguntas "*¿Qué retos ve en la aplicación de la Matriz IOI en su Estado miembro y qué cambios, y qué tipo de apoyo necesitaría para ponerla en práctica?*" revelaron varias cuestiones clave, centradas principalmente en **la interacción de las partes interesadas y la gestión de la información**.

En primer lugar, un participante destacó el **potencial de desacuerdo** que se pueda generar entre los conocimientos basados en pruebas y las opiniones de las partes interesadas, siendo necesario un mecanismo sólido que integre las distintas perspectivas, garantizando que las decisiones se basen tanto en datos objetivos como en la experiencia práctica de las partes implicadas.

En cuanto a las partes interesadas, también se mencionó la necesidad de **obtener información representativa y comentarios de todos los sectores**. La diversidad de intereses y la heterogeneidad de los grupos implicados pueden complicar la recopilación de aportaciones exhaustivas y equitativas. Esto enlaza directamente con otro reto: **coordinar la participación de todas las partes interesadas**, un proceso que exige recursos y estrategias específicos para garantizar una participación eficaz y significativa. Un último punto está relacionado con el reto de la **recopilación de datos pertinentes y la importancia de definir cómo incorporar a las partes interesadas a este proceso**.

Próximos pasos

La sesión de formación de la Academia, concluyó con una serie de próximos pasos, entre ellos que el material de la reunión y el informe sobre los principales elementos debatidos estarán disponibles en la página del evento y en el canal de YouTube.

Todas las presentaciones y grabaciones están disponibles en la [página del evento](#).

Participe en el proyecto, [aquí](#).

O suscríbese al boletín, [aquí](#).

Próximamente se publicarán [aquí](#) nuevos módulos de formación de la Academia.

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

